

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613254>

УДК 656.09

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Т.Н. Кошелева,

д.э.н., доц.,

СПбГУ ГА, СПбУТУиЭ, СПбГУПС,

Член-корреспондент МАН ВШ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматриваются возможные варианты и направления развития сферы обслуживания на воздушном транспорте России в условиях существующих санкционных ограничений. Автор попытался сформулировать приоритеты для развития сферы обслуживания на воздушном транспорте и для гражданской авиации России в целом. Проанализировал острые проблемы в сфере гражданской авиации и выделил ряд первоочередных направлений их решения в условиях санкционных ограничений: передача авторского сопровождения западного парка российским организациям, выдать разрешения организациям на выполнение ремонтных и сервисных работ, переориентироваться на российские авиационные учебные центры.

Ключевые слова: воздушный транспорт, сфера обслуживания, приоритеты для развития, санкции, элементы аэропортовой инфраструктуры

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN RUSSIAN AIR TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS RESTRICTIONS

T.N. Kosheleva

Doctor of Economics, Associate Professor,

The SPbGU GA, SPbUTUE, SPbPGUPS

Corresponding Member of the Higher School of Economics,

Saint Petersburg

Annotation: The article discusses possible options and directions for the development of the Russian air transport service sector in the conditions of existing sanctions restrictions. The author tried to formulate priorities for the development

of the service sector in air transport and for civil aviation in Russia as a whole. He analyzed acute problems in the field of civil aviation and identified a number of priority areas for their solution in the conditions of sanctions restrictions: transfer of the author's support of the western park to Russian organizations, issue permits to organizations to perform repair and maintenance work, reorient to Russian aviation training centers, air transport, service sector, priorities for development, sanctions, elements of airport infrastructure.

Keywords: air transport, service sector, priorities for development, sanctions, elements of airport infrastructure

Руководство страны и сферы воздушного транспорта в диалоге с отраслевым сообществом уже ведёт обсуждение того, как парировать существующие вызовы. В предлагаемой статье предлагаю рассмотреть возможные варианты и направления развития сферы обслуживания на воздушном транспорте России в условиях существующих санкционных ограничений. Прежде всего, необходимо сформулировать приоритеты для развития сферы обслуживания на воздушном транспорте и для гражданской авиации России в целом. Следующим шагом должна стать оценка необходимых ресурсов, как для развития самой авиаотрасли, прежде всего в части самолётно-моторного парка, так и для сферы обслуживания на воздушном транспорте, включая развитие необходимых элементов инфраструктуры в рамках транспортного обслуживания. Надо найти ответы на следующие вопросы: на какие типы воздушных судов и элементы сервисного обслуживания (как на земле, так и на борту воздушного судна) делать ставку в будущем, в каком количестве эти самолёты и элементы сервисной инфраструктуры будут необходимы. Логика подсказывает, что надо ориентироваться на освоённые в эксплуатации массовые типы воздушных судов, для которых в мире существует множество запчастей, множество провайдеров, осуществляющих ремонт компонентов, множество альтернативных производителей комплектующих, а также и широко используемые элементы в рамках сервисного обслуживания пассажиров как в аэропортовых комплексах, так и на борту самолётов, конечно, речь должна идти о воздушных судах, численность которых в России достаточна. К примеру, создавать сложную и дорогостоящую систему поддержания лётной годности «Airbus A350» нецелесообразно [1]: их слишком мало, они слишком сложны в обслуживании, а их возможности избыточны относительно решения приоритетных сегодня задач. В свою очередь, самолёты «Boeing 777» различных модификаций – вполне ценный актив, сохранить который весьма желательно, тогда как «Airbus A330», «Boeing 747» и «Boeing 767» – не самые распространённые типы в нашей гражданской авиации [1] и

поэтому их судьба едва ли принципиальна, но, если их удастся оставить в строю, лишними они, конечно, не станут. Сомнения относительно необходимости сохранения у российских авиакомпаний парка самолётов «Boeing 737» и «A320ceo» (Airbus Societas Europaea) [1], находящихся на сегодняшний день на территории России, вряд ли возникает: сегодня именно они составляют основу флота многих российских авиакомпаний. Поддержание лётной годности всех этих самолётов в условиях санкций – пока ещё сложная задача, к которой далеко не в полной мере подступились российские провайдеры услуг по техническому обслуживанию и ремонту. Выбрав базовые типы воздушных судов, можно будет определяться с их необходимой численностью, учитывая при этом, и неизбежное сжатие рынка авиаперевозок, и необходимость сохранения максимальной численности парка в интересах будущего развития и, обеспечив, тем самым, сохранение качества сервисного обслуживания пассажиров практически не прежних уровнях комфортности [2, с. 407-414; 3, с. 99-103]. Прежде всего, в стране должны остаться самолёты, принадлежащие российским лизинговым компаниям [4, с. 359-372], однако, нужно создать специальную лизинговую компанию, которой будет передан этот парк, чтобы не усложнять жизнь сегодняшним владельцам самолётов. Но, надо понимать, что попытка отказа от возврата авиатехники лизинговым компаниям, в дальнейшем может осложнить возврат наших авиакомпаний на мировой авиарынок. В новых условиях необходимо изучить опыт Ирана, чья гражданская авиация в условиях жесточайших санкций смогла организовать эксплуатацию самолётов американского и европейского производства [5, с. 139-145]. Российские авиационные власти должны в кратчайшие сроки решить вопрос о передаче авторского сопровождения западного парка российским организациям и компаниям. Выбор не велик: ГосНИИ гражданской авиации и предприятия ОАК (объединенной авиастроительной корпорации), созданной в 2006 году в целях консолидации крупнейших самолетостроительных активов России, с привлечением ОДК (Объединенной Двигателестроительной Корпорации) в части обслуживания и ремонта двигателей, с привлечением других структур Ростеха для обслуживания авионики, электрооборудования, гидравлики и т.д. Соответственно, необходимо оперативно выдать разрешения организациям на выполнение ремонтных и сервисных работ, прежде всего, по двигателям, агрегатам и элементам аэропортовой инфраструктуры сервисного обслуживания пассажиров [6, с. 34-39; 7, с. 36-40]. Но, здесь нам в помощь иностранные коллеги из стран, не поддерживающих санкционный режим Западной Европы и США в его давлении на Россию, также аналогичным образом должен решаться вопрос относительно авиационного персонала. Те авиакомпании, которые отправляли своих пилотов для прохождения тренажёрной

подготовки в Европу, должны переориентироваться на российские авиационные учебные центры, либо на провайдеров в странах, не поддерживающих европейские и американские санкции [8, с. 53-56]. Существуют очевидные опасения, что создание системы обеспечения эксплуатации парка воздушных судов западного производства без участия самих разработчиков, производителей и многих традиционных провайдеров услуг также может привести к сокращению уровня безопасности полётов в России. Однако, единственным возможным сценарием для России представляется усиление мощи государства до такого уровня, когда во всех областях и сферах экономической деятельности, включая и авиационную сферу вместе с сервисным обслуживанием на воздушном транспорте, мировому сообществу станет невозможно её игнорировать, невзирая на любые политические разногласия. Таким образом, среди основных направлений развития сферы обслуживания на воздушном транспорте России в условиях санкционных ограничений автор предлагает рассмотреть следующие: передача авторского сопровождения западного парка российским организациям, выдать разрешения организациям на выполнение ремонтных и сервисных работ, переориентироваться на российские авиационные учебные центры.

Список литературы

- [1] Информационный сайт «Aviport.ru» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.aviport.ru/news/2022/02/27/710779.html>. (дата обращения: 26.03.2022).
- [2] Бургонов О.В. Цифровая среда предпринимательства: перспективы и вызовы для развития экономических систем / О.В. Бургонов, Д.В. Круглов // Экономика и управление. – 2020. Т. 26. № 4 (174). 407-414 с.
- [3] Грозовская Е.В. Методологические основы разработки концепции управления развитием предпринимательской деятельности на транспорте / Е.В. Грозовская, Д.С. Бразевич, Т.Н. Кошелева // Вестник высшей школы «Alma mater». – 2020. № 1. 99-103 с.
- [4] Кошелева Т.Н. Направления формирования механизма сервисного обслуживания в транспортной сфере в рамках регионального кластера. / Т.Н. Кошелева. // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. Т.12. № 1. 359-372 с.
- [5] Кошелева Т.Н. Направления развития субъектов малого и среднего предпринимательства в новых условиях функционирования. / Т.Н. Кошелева. // В сборнике: Новая реальность: экономика, менеджмент, социальные коммуникации. Материалы Всероссийской научно-практической

конференции с международным участием: в 2 ч. – Новосибирск, 2021. 139-145 с.

[6] Проблемы и перспективы развития сервиса в сфере транспорта в условиях цифровизации экономики. Монография / Отв. редактор С.В. Митрофанов. – СПб.: Издательство "НИЦ АРТ", 2022. 50 с., 34-39с.

[7] Сервис в сфере транспорта: экономико-политические и социально-психологические проблемы. Монография / Отв. редактор С.В. Митрофанов. – СПб.: КультИнформПресс, 2021. 56 с., 36-40 с.

[8] Цифровые направления развития транспортно-логистической инфраструктуры Китая в условиях кризиса пандемии / Т.Ю. Ксенофонтова, Т.Н. Кошелева, Ван Юэ. // В сборнике: Инновационные подходы развития экономики и управления в XXI веке. Сборник трудов II Международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВО ПГУПС. – 2021. 53-56 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Information site "Aviaport.ru" [Electronic resource]. – URL: <https://www.aviaport.ru/news/2022/02/27/710779.html>. (date of access: 26.03.2022).

[2] Burgonov O.V. Digital business environment: prospects and challenges for the development of economic systems / O.V. Burgonov, D.V. Kruglov // Economics and Management. – 2020. V. 26. No. 4 (174). 407-414 p.

[3] Grozovskaya E.V. Methodological bases for developing the concept of managing the development of entrepreneurial activity in transport / E.V. Grozovskaya, D.S. Brazevich, T.N. Kosheleva // Bulletin of the Higher School "Alma mater". – 2020. No. 1. 99-103 p.

[4] Kosheleva T.N. Directions for the formation of a service maintenance mechanism in the transport sector within the framework of a regional cluster. / T.N. Koshelev. // Economics, entrepreneurship and law. – 2022. V.12. No. 1. 359-372 p.

[5] Kosheleva T.N. Directions for the development of small and medium-sized businesses in the new operating conditions. / T.N. Koshelev. // In the collection: New reality: economics, management, social communications. Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation: in 2 hours – Novosibirsk, 2021. 139-145 p.

[6] Problems and prospects for the development of service in the field of transport in the context of digitalization of the economy. Monograph / Resp. editor S.V. Mitrofanov. – St. Petersburg: Publishing house "NITs ART", 2022. 50 p., 34-39 p.

[7] Service in the field of transport: economic, political and socio-psychological problems. Monograph / Resp. editor S.V. Mitrofanov. – St. Petersburg: KultInformPress, 2021. 56 p., 36-40 p.

[8] Digital directions for the development of China's transport and logistics infrastructure in the context of the pandemic crisis / T.Yu. Ksenofontova, T.N. Koshelev, Wang Yue. // In the collection: Innovative approaches to the development of economics and management in the XXI century. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. FGBOU VO PGUPS. – 2021. 53-56 p.

© Т.Н. Кошелева, 2022

Поступила в редакцию 9.03.2022
Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Кошелева Т.Н. Направления развития сферы обслуживания на воздушном транспорте России в условиях санкционных ограничений // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 141-146. URL: <https://ip-journal.ru/>